

Niveles de BTEX atmosféricos y riesgo a la salud en el Área Metropolitana de Monterrey

Mena Gómez¹, D, Luna González¹, K.P, Cerón Bretón^{1*} J.G., Cerón Bretón¹, R.M., Lara Severino², R.C. ,

¹Facultad de Química, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 Num.4, Esquina Ave. Concordia, Col. Benito Juárez, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

²Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Carmen, Av Central s/n, Mundo Maya, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

[*rosabreton1970@gmail.com](mailto:rosabreton1970@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se midieron BTEX atmosféricos (benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno) en dos sitios del Área Metropolitana de Monterrey durante la temporada seca cálida 2021. La abundancia relativa de BTEX fue: tolueno ($23.55 \mu\text{g m}^{-3}$)>p-xileno ($22.14 \mu\text{g m}^{-3}$)>etilbenceno ($20.09 \mu\text{g m}^{-3}$)> benceno ($18.66 \mu\text{g m}^{-3}$). El análisis meteorológico y la estadística revelaron que los BTEX tuvieron su origen en emisiones vehiculares y estuvieron bajo la influencia de actividad fotoquímica. El análisis multivariado reveló que el sitio de Monterrey estuvo más influenciado por emisiones vehiculares, mientras que el sitio de Santa Catarina estuvo bajo la influencia de emisiones industriales. La inhalación de BTEX en el área de estudio no representa un riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sin embargo, el riesgo carcinogénico rebasó los límites máximos permisibles establecidos por la OMS y la EPA, indicando que la población expuesta presenta un riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida.

Palabras clave: BTEX, Calidad del aire, Monterrey, Hidrocarburos

Abstract

Atmospheric levels of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and p-xylene) were measured in two urban sites of the Metropolitan Area of Monterrey during the warm-dry season 2021. The relative abundance of the measured BTEX was the following: toluene ($23.55 \mu\text{g m}^{-3}$)>p-xylene ($22.14 \mu\text{g m}^{-3}$)>ethylbenzene ($20.09 \mu\text{g m}^{-3}$)>(18.66 $\mu\text{g m}^{-3}$) benzene. The wind analysis and statistics showed that BTEX had their origin in vehicular emissions, evaporative emissions and were under the influence of photochemical activity. Principal Component Analysis showed that Monterrey site was more influenced by vehicular emissions than Santa Catarina site. Whereas, Santa Catarina site was influenced by industrial emissions. BTEX inhalation in the study area does not represent a risk of developing cardiovascular and respiratory diseases, however, carcinogenic risk coefficients exceeded the maximum permissible limits established by WHO and EPA, indicating that exposed population present a possible risk of developing cancer in lifetime.

Key words: BTEX, Air Quality, Monterrey, Hydrocarbons

Introducción

La contaminación del aire conduce a riesgos para la salud humana principalmente en países en desarrollo, donde los niveles de contaminantes son más altos que en países desarrollados [1-2]. Los

efectos a la salud a causa de la contaminación atmosférica resultan un factor crítico en la regulación y diseño de políticas ambientales. Las afectaciones a la salud debido a contaminantes atmosféricos incluyen desde simples molestias hasta el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias incluso cáncer. Dentro de los contaminantes atmosféricos gaseosos, los Compuestos orgánicos volátiles (COV's) resultan de gran interés ya que tienen múltiples y diversas fuentes de emisión, son precursores de ozono y algunos de ellos son tóxicos y presentan un riesgo a la salud de la población en las grandes ciudades. Dentro de los COVs existe un sub-grupo denominado BTEX, que incluye a los alquil-derivados del benceno (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) [3]. Estos compuestos son emitidos a partir de fuentes vehiculares, industriales y fuentes de área. Benceno es considerado como cancerígeno mientras que tolueno es considerado como probable cancerígeno [4]. Por lo anterior, es de gran importancia conocer los niveles de estos contaminantes atmosféricos en ciudades con un alto desarrollo económico, industrial y poblacional como es el caso del Área Metropolitana de Monterrey (AMM). Este estudio se centró en un análisis de los niveles de BTEX en dos sitios del AMM, Obispedo (un sitio urbano) y Santa Catarina (un sitio industrial), durante la temporada climática seca-cálida 2021, así como su relación con los contaminantes criterio (O_3 , SO_2 , NO_2 , PM_{10} , $PM_{2.5}$ y CO) y parámetros meteorológicos. Así mismo, este trabajo llevó a cabo la evaluación de riesgo a la salud por inhalación que representan los BTEX para la población de los sitios de estudio, considerando el riesgo de contraer cáncer y enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Metodología

Área de estudio y muestreo

Se seleccionaron dos municipios del estado de Nuevo León (Santa Catarina y Monterrey), siendo uno de los estados que cuenta con mayor contaminación atmosférica debido a que es una zona metropolitana donde se destaca el desarrollo en espacios comercializados, de construcción, parques industriales y servicios de manufactura. Santa Catarina cuenta con una población de 306 322 habitantes y sitio B Monterrey con una población de 1 142 994 habitantes [5] (Figura 1). El creciente desarrollo urbano, comercial e industrial en estos dos municipios han dado como consecuencia una degradación de la calidad del aire. Los muestreos se realizaron en las estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental SIMA (Figura 1): sitio A santa Catarina ($25^{\circ}40'32.40''N$, $100^{\circ}27'54.07''O$ y 695 msnm) se encuentra dentro de las instalaciones de secretaria de Servicios Públicos y sitio B Monterrey ($25^{\circ}40'33.71''N$, $100^{\circ}20'18.77''O$ y 561 msnm), en las instalación de agua y drenaje central de obispedo.

Figura 1: Ubicación de los sitios de estudio: a) Estaciones de Monitoreo, b) Sitio A Santa Catarina y c) Sitio B Monterrey

El muestreo de BTEX se llevó a cabo de acuerdo al método “Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1, 2, 4-trimetilbenceno) en aire-Método de adsorción en carbón activo/Cromatografía de gases” (MTA/MA-030/A90) [6]. Se usaron tubos de vidrio empacados de carbón activo marca Anasorb (SKC) de 70 mm de longitud por 4.0 mm DI y 6 mm DE, dividido en dos secciones con 50 mg y 100 mg de carbón activado, respectivamente. Estos

dispositivos se conectaron a una bomba de vacío Gast operada a un flujo controlado de 200 ml/min. Los tubos de muestreo se taparon y se mantuvieron en refrigeración hasta su análisis en el laboratorio. La obtención de muestras se llevó a cabo en dos sitios: sitio A Santa Catarina y sitio B Monterrey, en un periodo de 8 días, con 3 muestreos diarios en un lapso 1.5 horas proporcionados de la siguiente manera: por la mañana B1 (8:00 a 9:30 h), medio día B2(12:30 a 14:00 h) y en la tarde B3 (16:30 a 18:00) obteniendo un total de 24 muestras por sitio.

Análisis de muestras

Se realizó la desorción de cada una de las muestras con 1 ml de disulfuro de carbono (CS₂) en viales color ámbar, posteriormente somete a agitación por 5 minutos para asegurar que la desorción sea máxima. Cada una de las muestras fue analizada mediante cromatografía de gases equipada con detector de ionización de flama (FID) con base en el método MTA/MA-030/A92 [6] mediante un equipo TRACE GC Ultra Gas Chromatographs marca ThermoScientific en modo splitless, que utiliza Aire extra seco, Hidrógeno UAP y Nitrógeno UAP como gas acarreador y una columna capilar de 30 m x 0.32 mm ID, de bifenilpolisiloxano y con un espesor de película de 0.5 µm.

Análisis meteorológico y estadísticos

Los parámetros meteorológicos se obtuvieron de la página del Sistema Nacional de información de Calidad del Aire (SINAICA)(<https://sinaica.inecc.gob.mx/>): humedad relativa (%), radiación solar (W/m²), presión (mm Hg), Temperatura (°C), velocidad del viento (m/s) y dirección del viento (° azimut). Con estos dos últimos parámetros se construyeron rosas de vientos usando el software WRPLOT-VIEW de Lakes Environmental con el fin de determinar los vientos dominantes. En base a los datos obtenidos, se realizaron análisis estadísticos con ayuda del software XLSTAT (<https://www.xlstat.com/es/>) para obtener el análisis de componentes principales (ACP multivariado Pearson) y correlaciones bi-variado (Spearman, no paramétrico) con el objeto de conocer las relaciones entre las variables medidas.

Contaminantes criterio

En ambos sitios de muestreo se monitorearon en tiempo real las concentraciones de los contaminantes criterio: CO, NO, NO₂, NO_x, SO₂, O₃, PM10 y PM2.5, usando analizadores automáticos pertenecientes Al Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Evaluación de riesgo a la Salud

A partir de las concentraciones determinadas se determinaron los índices de riesgo a la salud considerando riesgo carcinogénico para el caso de benceno (CR) y riesgo no carcinogénico (potencial de desarrollar enfermedades diferentes al cáncer: respiratorias y cardiovasculares) (HQ) de acuerdo a la metodología desarrollada por Zhang y colaboradores (2015) [1] y aplicada por Cerón y colaboradores (2021) [7]. Los resultados obtenidos se compararon con los límites máximos establecidos como aceptables por la EPA y la OMS: 1×10^{-6} y 1.0, para CR y HQ, respectivamente.

Resultados y discusión

Variación diurna

En el sitio A (Santa Catarina), benceno, tolueno y p-xileno presentaron los mayores valores de concentración durante la mañana (B1) y los menores niveles durante el mediodía (B2) (Figura 2). Esto puede explicarse debido a que en las primeras horas de la mañana, la movilidad de la población es mayor, intensificándose el tráfico vehicular en las horas pico, mientras que durante el mediodía, existe mayor radiación solar, originando que exista degradación fotoquímica de estos compuestos

en el aire. En el caso de etilbenceno, no mostró diferencias significativas entre los diferentes horarios de muestreo, indicando que estuvo homogéneamente distribuido en los sitios de estudio. En el caso del sitio B (Monterrey) se tuvo un comportamiento diferente mostrando mayores valores de concentración durante el mediodía y teniendo menores valores de concentración durante la mañana (B1) (Figura 2). Esto puede explicarse, ya que el sitio de estudio se ubica en una zona de intensa actividad empresarial y comercial, donde se localizan muchos restaurantes y centros de reunión, por lo que la tasa de emisión, probablemente superó a la tasa de degradación en el periodo del medio día, originando que los niveles de concentración fueran mayores durante el mediodía.

Figura 2. Variación diaria y estadística paramétrica de los BTEX medidos en los dos sitios de estudio. ♦Representa los valores máximo y mínimo, la línea central es la mediana, + es la media y los ejes de la caja son el 1° y 3° cuartil, respectivamente.

Contaminantes criterio y sus excedencias a la normatividad

La Tabla 1 muestra la estadística descriptiva de las concentraciones de los contaminantes criterio para ambos sitios de muestreo. Como puede observarse las concentraciones promedio de CO, O₃, PM_{2.5} y PM₁₀ fueron mayores en el sitio de Monterrey, mientras que NO_x mostró su mayor valor promedio de concentración en el sitio de Santa Catarina. Esto era de esperarse, ya que en el sitio de Monterrey el tráfico vehicular es más intenso, por lo que los contaminantes asociados a fuentes vehiculares mostraron mayores concentraciones, mientras que el sitio de Santa Catarina, es un sitio industrial, por lo que NO_x (trazador de fuentes de combustión a altas temperaturas) presentó un mayor valor promedio. PM₁₀ rebasó el límite máximo permisible establecido por la normatividad mexicana en ambos sitios de muestreo (75 µg m⁻³), mientras que PM_{2.5} excedió el valor umbral en el sitio de Monterrey (45 µg m⁻³) (NOM-025-SSA1-1993) [8]. Los otros contaminantes criterio medidos presentaron valor por debajo de los establecidos por la normatividad nacional vigente.

Tabla 1. Estadística paramétrica de los contaminantes criterio medidos en ambos sitios de estudio.

Variable	Sitio Monterrey				Sitio Santa Catarina			
	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
CO (ppm)	0.920	2.733	1.353	0.401	0.688	1.445	1.009	0.225
NO (ppb)	0.002	0.012	0.005	0.003	0.003	0.032	0.009	0.007
NO ₂ (ppb)	0.004	0.021	0.010	0.005	0.006	0.031	0.015	0.008
NO _x (ppb)	0.004	0.031	0.014	0.008	0.009	0.059	0.024	0.013
O ₃ (ppb)	0.008	0.088	0.046	0.022	0.004	0.101	0.042	0.023
PM _{2.5} (µg/m ³)	21.750	91.250	48.615	18.143	13.000	68.750	28.628	15.457
PM ₁₀ (µg/m ³)	40.250	129.250	91.135	24.599	35.750	222.750	90.413	44.288
SO ₂ (ppb)	0.001	0.011	0.005	0.003	0.001	0.010	0.005	0.003

Análisis Meteorológico

La Figura 3 muestra las rosas de viento representativas de los vientos dominantes para ambos sitios de estudio. Vientos desde el NE fueron los dominantes en el sitio de Monterrey, mientras que vientos soplando desde el SE fueron los dominantes en el sitio de Santa Catarina. Por lo anterior, fuentes ubicadas en estas direcciones pudieron influenciar las concentraciones medidas en ambos sitios, las avenidas Venustiano Carranza y Pablo González Garza ubicadas al NE del sitio de Monterrey y el Bulevar Gustavo Díaz Ordaz, la Carretera Federal núm. 20 y la Ave. Ignacio Morones Prieto ubicadas al SE del sitio de Santa Catarina.

Figura 3. Rosas de vientos representativas de los vientos dominantes en ambos sitios de estudio.

Análisis estadísticos bi-variados y multivariados

En la matriz de correlación de Spearman, para Monterrey (Tabla 2), CO, NO, NO₂, NO_x, PM2.5 y PM10 mostraron correlaciones positivas significativas, indicando que estos compuestos tuvieron su origen en fuentes en común, probablemente emisiones vehiculares, ya que CO es trazador de emisiones de tráfico vehicular. O₃ y NO mostraron correlación negativa significativa, indicando que NO fue precursor de ozono troposférico. Para el sitio de Santa Catarina (Tabla 3), CO, PM10 y PM2.5 mostraron correlaciones positivas significativas entre sí, revelando que estas especies tuvieron su origen en emisiones vehiculares. O₃ y PM2.5 mostraron una correlación negativa significativa, indicando que parte de estas partículas correspondieron a aerosoles secundarios. SO₂, NO, NO₂ y NO_x mostraron correlaciones positivas significativas entre sí, indicando que fueron originados por fuentes de combustión a altas temperaturas que usan combustibles azufrados (emisiones industriales). En ambos sitios tolueno, etilbenceno y xileno mostraron correlaciones positivas significativas entre sí, indicando que estos compuestos pudieron tener su origen en fuentes en común, probablemente emisiones de fuentes de área y de estaciones de servicio ubicadas en el área de estudio. Benceno no correlacionó con los otros BTEX lo que indica que pudo ser originado de una fuente diferente. El análisis de componentes principales (ACP) reveló 3 grupos de compuestos (Figura 4): a) de origen en emisiones vehiculares (tolueno, PM2.5, PM10, CO, NO, NO₂ y NO_x), b) compuestos influenciados por actividad fotoquímica (O₃, xileno, etilbenceno) y c) de origen en emisiones evaporativas (benceno). Para el sitio de Santa Catarina el ACP reveló 3 grupos de compuestos (Figura 4): a) compuestos proveniente de fuentes industriales y de equipos de combustión a altas temperaturas que usan combustibles altamente azufrados (PM2.5, NO, NO_x, NO₂, SO₂), b) de origen en emisiones vehiculares (PM10, CO, tolueno y benceno), y c) compuestos influenciados por actividad fotoquímica (etilbenceno, xileno y O₃).

Tabla 2. Matriz de correlación de Spearman para las variables medidas en el sitio de Monterrey.

	CO	NO	NO2	NOX	O3	PM2.5	PM10	SO2	bcn	tlm	ebcn	xil	vel	dir	HR	RS	Temp	Prs
CO	1.00	0.42	0.78	0.72	-0.11	0.57	0.65	0.16	-0.05	0.40	0.08	0.08	-0.61	-0.56	0.19	0.00	-0.21	0.13
NO	0.42	1.00	0.77	0.87	-0.63	0.24	0.36	0.04	-0.24	0.12	-0.30	0.20	-0.79	-0.55	0.46	0.13	-0.63	0.54
NO2	0.78	0.77	1.00	0.96	-0.24	0.49	0.58	0.15	-0.12	0.43	0.04	0.14	-0.82	-0.72	0.26	0.10	-0.48	0.52
NOX	0.72	0.87	0.96	1.00	-0.39	0.51	0.58	0.00	-0.23	0.34	-0.10	0.01	-0.81	-0.66	0.40	0.12	-0.55	0.53
O3	-0.11	-0.63	-0.24	-0.39	1.00	0.17	0.11	0.20	0.27	0.18	0.61	0.50	0.47	0.14	-0.77	0.28	0.72	-0.42
PM2.5	0.57	0.24	0.49	0.51	0.17	1.00	0.80	-0.17	0.01	0.25	0.10	0.06	-0.40	-0.29	-0.03	0.05	0.21	-0.23
PM2.10	0.65	0.36	0.58	0.58	0.11	0.80	1.00	0.01	-0.08	0.23	0.06	0.03	-0.42	-0.43	0.03	0.05	0.13	-0.21
SO2	0.16	0.04	0.15	0.00	0.20	-0.17	0.01	1.00	0.26	-0.11	0.24	0.21	-0.09	-0.22	-0.47	0.04	0.17	-0.02
bcn	-0.05	-0.24	-0.12	-0.23	0.27	0.01	-0.08	0.26	1.00	0.03	0.02	-0.06	0.03	-0.13	-0.12	0.24	0.35	-0.41
tlm	0.40	0.12	0.43	0.34	0.18	0.25	0.23	-0.11	0.03	1.00	0.53	0.50	-0.19	-0.25	-0.08	0.15	-0.21	0.30
ebcn	0.08	-0.30	0.04	-0.10	0.61	0.10	0.06	0.24	0.02	0.53	1.00	0.95	0.28	-0.06	-0.58	0.26	0.25	0.04
xil	0.08	-0.20	0.14	0.01	0.50	0.06	0.03	0.21	-0.06	0.50	0.95	1.00	0.19	-0.17	-0.48	0.25	0.08	0.22
vel	-0.61	-0.79	-0.82	-0.81	0.47	-0.40	-0.42	-0.09	0.03	-0.19	0.28	0.19	1.00	0.59	-0.32	0.01	0.43	-0.40
dir	-0.56	-0.55	-0.72	-0.66	0.14	-0.29	-0.43	-0.22	-0.13	-0.25	-0.06	-0.17	0.59	1.00	-0.30	0.39	0.42	-0.37
HR	0.19	0.46	0.26	0.40	-0.77	-0.03	0.03	-0.47	-0.12	-0.08	-0.58	-0.48	-0.32	-0.30	1.00	0.05	-0.69	0.36
RS	0.00	0.13	0.10	0.12	0.28	0.05	0.05	-0.04	0.24	0.15	0.26	0.25	0.01	-0.39	-0.05	1.00	-0.04	0.10
Temp	-0.21	-0.63	-0.48	-0.55	0.72	0.21	0.13	0.17	0.35	-0.21	0.25	0.08	0.43	0.42	-0.69	0.04	1.00	-0.85
Prs	0.13	0.54	0.52	0.53	-0.42	-0.23	-0.21	-0.02	-0.41	0.30	0.04	0.22	-0.40	-0.37	0.36	0.10	-0.85	1.00

Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación $\alpha=0.05$. bcn: benceno; tlm: tolueno; ebcn: etilbenceno; xil: p-xileno; vel: velocidad del viento; dir: dirección del viento; HR: Humedad relativa; RS: radiación solar; Temp: temperatura; Prs: Presión

Figura 4. Biplot de los componentes principales para los sitios de estudio.

Tabla 2. Matriz de correlación de Spearman para las variables medidas en el sitio de Santa Catarina.

	CO	NO	NO2	NOX	O3	PM2.5	PM10	SO2	bcn	tlm	ebcn	xil	vel	dir	HR	RS	temp	Prs
CO	1.00	0.35	0.18	0.36	-0.36	0.54	0.70	-0.22	0.10	0.15	0.20	0.11	-0.49	0.14	-0.15	0.10	0.18	-0.41
NO	0.35	1.00	0.55	0.77	-0.32	0.42	0.14	0.53	-0.01	0.12	-0.30	-0.08	-0.32	0.41	0.60	-0.16	-0.52	0.46
NO2	0.18	0.55	1.00	0.93	0.24	0.35	0.05	0.72	0.04	0.01	-0.36	-0.23	-0.02	0.13	0.55	-0.44	-0.24	0.24
NOX	0.36	0.77	0.93	1.00	0.05	0.47	0.16	0.67	0.11	0.10	-0.29	-0.14	-0.20	0.23	0.56	-0.41	-0.29	0.28
O3	-0.36	-0.32	0.24	0.05	1.00	-0.41	-0.17	0.19	0.17	0.10	0.20	0.03	0.07	0.20	-0.24	0.13	0.42	-0.31
PM2.5	0.54	0.42	0.35	0.47	-0.41	1.00	0.51	0.18	0.03	-0.22	-0.27	-0.20	-0.22	0.05	0.50	-0.20	-0.20	0.08
PM10	0.70	0.14	0.05	0.16	-0.17	0.51	1.00	-0.28	0.28	0.11	0.35	0.10	-0.52	0.11	-0.24	0.40	0.46	-0.46
SO2	-0.22	0.53	0.72	0.67	0.19	0.18	-0.28	1.00	-0.07	-0.21	-0.57	-0.32	0.07	0.27	0.60	-0.41	-0.52	0.52

bcn	0.10	-0.01	0.04	0.11	0.17	0.03	0.28	-0.07	1.00	0.05	0.25	0.02	-0.12	0.00	-0.17	0.00	0.32	-0.16
tlm	0.15	0.12	0.01	0.10	0.10	-0.22	0.11	-0.21	0.05	1.00	0.73	0.87	-0.32	0.39	-0.22	0.30	0.21	-0.20
ebcn	0.20	-0.30	-0.36	-0.29	0.20	-0.27	0.35	-0.57	0.25	0.73	1.00	0.80	-0.37	0.31	-0.67	0.53	0.71	-0.60
xil	0.11	-0.08	-0.23	-0.14	0.03	-0.20	0.10	-0.32	0.02	0.87	0.80	1.00	-0.30	0.47	-0.36	0.36	0.28	-0.26
vel	-0.49	-0.32	-0.02	-0.20	0.07	-0.22	-0.52	0.07	-0.12	-0.32	-0.37	-0.30	1.00	0.31	0.25	-0.38	-0.31	0.27
dir	0.14	0.41	0.13	0.23	0.20	-0.05	0.11	0.27	0.00	0.39	0.31	0.47	-0.31	1.00	-0.06	0.36	0.03	-0.01
HR	-0.15	0.60	0.55	0.56	-0.24	0.50	-0.24	0.60	-0.17	-0.22	-0.67	-0.36	0.25	0.06	1.00	-0.47	-0.80	0.76
RS	0.10	-0.16	-0.44	-0.41	0.13	-0.20	0.40	-0.41	0.00	0.30	0.53	0.36	-0.38	0.36	-0.47	1.00	0.36	-0.47
temp	0.18	-0.52	-0.24	-0.29	0.42	-0.20	0.46	-0.52	0.32	0.21	0.71	0.28	-0.31	0.03	-0.80	0.36	1.00	-0.81
Prs	-0.41	0.46	0.24	0.28	-0.31	0.08	-0.46	0.52	-0.16	-0.20	-0.60	-0.26	0.27	0.01	0.76	-0.47	-0.81	1.00

Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación $\alpha=0.05$. bcn: benceno; tln: tolueno; ebcn: etilbenceno; xil: p-xileno; vel: velocidad del viento; dir: dirección del viento; HR: Humedad relativa; RS: radiación solar; Temp: temperatura; Prs: Presión

Evaluación de Riesgo a la Salud

Se determinaron los coeficientes de riesgo, CR que representa el potencial de desarrollar cáncer en el tiempo de vida, calculado únicamente para benceno, ya que es el único compuesto carcinogénico probado de acuerdo a la IARC (Asociación Internacional de Investigación sobre el cáncer), y HQ que representa el índice de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Ambos sitios excedieron el valor recomendado por la EPA y la OMS para CR (1×10^{-6}) (Tabla 3), indicando que la población expuesta en los sitios de estudio tiene un riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida por la inhalación de benceno a los niveles encontrados de concentración. Ambos sitios mostraron valores por debajo del límite recomendado por la OMS para HQ y para THQ (1.0), indicando que el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares por inhalación de los BTEX medidos es bajo (Tabla 3).

Tabla 3. Coeficiente de riesgo cancerígeno (CR) y no cancerígeno: enfermedades respiratorias y cardiovasculares (HQ) determinados para ambos sitios de muestreo.

	MONTERREY		SANTA CATARINA	
	CR	HQ	CR	HQ
Benceno	1.83E-04	0.686	1.66E-04	0.621
Tolueno	-	0.004	-	0.004
Etilbenceno	-	0.003	-	0.003
Xileno	-	0.004	-	0.004
THQ (Índice integral: ΣHQ)		0.699		0.634

Trabajo a futuro

Es necesario seguir monitoreando estos compuestos en el área de estudio de manera continua y considerando un mayor número de estaciones de muestreo para obtener un panorama completo de su distribución espacial y temporal.

Conclusiones

El BTEX dominante durante la temporada seca cálida 2021 fue tolueno seguido en orden de importancia por p-xileno, etilbenceno y benceno. Todos los BTEX medidos presentaron una variación

diurna clara, teniendo las mayores concentraciones durante los periodos de la mañana (B1) y del medio día (B2) para Monterrey y Santa Catarina, respectivamente, lo cual coincide con el pico de tráfico vehicular debido a la movilidad de la población en los sitios medidos. Las partículas PM10 y PM2.5 rebasaron los límites máximos permisibles establecidos por la normatividad mexicana vigente, lo cual indica que es necesario implantar mejores medidas de control de las fuentes de emisión de estos contaminantes en la zona de estudio. El análisis de vientos mostró que Monterrey estuvo bajo la influencia de vientos del NE y Santa Catarina bajo la influencia de vientos del SE, direcciones en las cuales se localizan importantes avenidas con tráfico vehicular intenso que pudieron influenciar las concentraciones de los contaminantes atmosféricos medidos. A partir de los análisis estadísticos bi-variados y multivariados se encontró que el sitio de Monterrey tuvo una mayor influencia de emisiones vehiculares como fuentes de origen de los contaminantes medidos, mientras que el sitio de Santa Catarina fue más influenciado por emisiones de tipo industrial. Del análisis de riesgo a la salud se encontró que los niveles de BTEX en el área de estudio no representan un riesgo de no cancerígeno (enfermedades cardiovasculares y respiratorias) pero sí existe el riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida por la inhalación de benceno.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo obtenido del personal del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Referencias

- [1] Z. Zhang, X. Wang, Y. Zhang, S. Lu, Z. Huang, X. Huang, and Y. Wang, "Ambient air benzene at background sites in China's most developed coastal regions: Exposure levels, source implications and health risks", *Science of the Total Environment*, vol. 511, pp. 792-800, 2015.
- [2] J. Evans, J. Levy, J. Hammit, C. Santos Burgoa, and M. Castillejos, "Health benefits of air pollution control", in M. J. Molina and L. T. Molina (Editors), *Air Quality in the Mexico Megacity-An Integrated Assessment*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London. pp. 105-136, 2002.
- [3] M. Marć, M. Bielawska, W. Wardencki, J. Namieśnik, and B. Zabiegała, "The influence of meteorological conditions and anthropogenic activities on the seasonal fluctuations of BTEX in the urban air of the Hanseatic city of Gdansk, Poland", *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 22, no. 15, pp. 11940–11954, 2015.
- [4] Organización Mundial de la Salud (OMS), "¡No contamines mi futuro! El impacto de los factores medioambientales en la salud infantil", Informe WHO/FWC/IHE/17.01., Recuperado de: <https://www.who.int/ceh/publications/don-t-pollute-my-future/es/>, 2017.
- [5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda del Estado de Nuevo León, 2020, Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_nl.pdf, 2020.
- [6] Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INSHT), "Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire - Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases", MTA/MA-030/A92. Ministerio del trabajo y Asuntos Sociales de España, 1992.
- [7] J.G. Cerón Bretón, R.M. Cerón Bretón, J.D.W. Kahl, G. Sánchez Rico, S.E. Carranco Lozada, M.L. Espinosa Fuentes and M.P. Uc Chi, "Concentrations, sources and health risk associated with exposure to BTEX at ten sites located in an urban-industrial area in the Bajío Region Mexico", *Air Quality Atmosphere and Health*, vol. 14, pp. 741-761, 2021.
- [8] Diario Oficial de la Federación, Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, "Valores Límites Permisibles Para la Concentración de Partículas Suspendidas PM10 y PM2.5 en el Aire Ambiente y Criterios Para su Evaluación", Secretaría de Salud: Ciudad de México, México, 2014.